

NUTQ ORGANLARI DEFEKTOLOGIYASI: DIZARTRIYA

**N.Umarova, FarDU professori,
H.Ikromova, S.Odilova, X.Qambarova, FarDU talabalari**

Annotatsiya: *Mazkur maqolada nutq organlari defektologiyasi va patologiyasi, ya'ni dizartriya kasalligi haqida fikr yuritilgan. Dizartriyaning bulbar, psevdobulbar, ekstrapiramidal, parkensonizm va miyacha dizartriya kabi turlari tavsif qilingan.*

Kalit soʻz va iboralar: *nutq organlari, dizartriya, kasallik, miyacha, ovoz, bulbar, psevdobulbar, ekstrapiramidal, parkensonizm.*

Nutq insonning muhim psixik va ijtimoiy faoliyatidir. U orqali inson oʻz fikrini bildiradi, muloqot qiladi va jamiyatda oʻz oʻrnini topadi. Nutq organlarining meʼyoriy faoliyati bu jarayon uchun muhim ahamiyatga ega. Har qanday meʼyoriy holatdan ogʻish va shikastlanishlar yoki rivojlanishdagi nuqsonlar nutq buzilishiga olib keladi. Ana shunday nutq buzilishlaridan biri — dizartriya kasalligidir.

Dizartriya¹ (*diz* – “buzilish” va yun. *arthroo* – “burro-burro gapiraman” soʻzlaridan kelib chiqqan) – tovush chiqarishda ishtirok etadigan muskullar faoliyatining buzilishi natijasida noaniq, gʻuldirab gapirish. Dizartriya uzunchoq miyadagi IX, X va XII juft nervlar yadrosining zararlanganligidan dalolat beradi. Bunga miya qon tomiri kasalliklari, ensefalitning baʼzi xili, miya poyasi, koʻpincha uzunchoq miya, miya poʻstlogʻi osti tugunlari va miyachaning zararlanishi sabab boʻladi. Choʻzinchoq miyaning turli sabablarga koʻra zararlanishi nutqning toʻlaligi va sifatiga taʼsir etishi mumkin. Choʻzinchoq miyaning zararlanishiga koʻra **dizartriya kasalligi**² yuzaga keladi va u nutq buzilishi bilan qayd etiladi. Dizartriya nutqning aniqligi va atrikulatsiyasidagi buzilishidir. Dizartriya mazkaziy nerv tizimining kasallanishi boʻlib, toʻgʻri talaffuz oʻrinlarining zararlanishi bilan birga kuzatiladigan kasallik hisoblanadi. U shu turdagi kasalliklar, jumladan, *skleroz, atetoza, parkensonizm, xoreya, miasteniya, ensefalit, poliomielit* va boshqa bir qator kasalliklar tepa labning yirtiqqligi, lunjning nomeʼyoriyligi, til yuganchasining qisqaligi kabi muammoli holatlar yuzaga keladi. Dizartriya olib keluvchi sabablar quyidagilar³:

- nafas maromining buzilishi;
- diafragma qisqarishi;
- sinxroniyaning yoʻqolishi;
- miya insulti (miyaga qon quyilishi);
- bosh miya jarohatlari;
- miya oʻsmalari;
- parkinson kasalligi;
- skleroz;
- miopatiyalar va miasteniya;
- tashqi va ichki bosh miya shikastlanmalari.

¹ uz.m.wikipedia.org.

² Mirtojiev M. Oʻzbek tili fonetikasi. – Toshkent: Fan, 2013. – B. 46.

³ Mirtojiev M. Oʻzbek tili fonetikasi. – Toshkent: Fan, 2013. – B. 47.

Dizartriya kasalligi quyidagi belgilarda – soʻzlarni talaffuz qilishda qiyinchilik, sekin yoki juda tez nutq, ovozda burishish yoki “nosoz” ohang, nafas olish, ovoz chiqarish va talaffuzni bir vaqtning oʻzida boshqara olmaslik, soʻzlarning tushunarsiz boʻlishi bilan namoyon boʻladi. Uning patologiyasi koʻproq miya stvoli, asosan, uzunchoq miya poʻstlogi ostidagi burmalar, bosh miya yarim sharlari oq toʻqimalari kabilarning zararlanishidan iborat. Dizartriya patologik bogʻliqligiga koʻra bulbar, psevdobulbar, ekstrapiramid, miyachaga oid periferik dizartriya boʻlinadi.

Bulbar dizartriya – bosh miyadan chiqqan va artikulyasiya apparatini tarkib toptiruvchi mushaklarni (nutq, yutish, nafas olish uchun javobgar boʻlgan miya nervlari bilan boshqariladigan mushaklar) harakatga keltiruvchi nervlarning ildizi yoki yadrosining zararlanishi natijasi hisoblanadi. U klinik nuqtayi nazaridan juda ogʻir shaklga kirib, koʻpincha anartriya aylanib ketadi. Bunda kasalning yuzi soʻljayib, ogʻzi ochilgan holda yuradi va taom tanavvul qilishga qiynaladi. Psevdobulbar dizartriya stvol yadrosi emas, balki yadro ostining ikki tomondagi yoʻli zararlangan boʻladi, shuning uchun u bulbar dizartriya koʻra yengilroq kechadi. Unda yutinish va tovushning buzilishi kuchsiz boʻladi va mimik harakatlar nazoratining yoʻqolishi kuzatiladi.

Ekstrapiramidal dizartriya til ildizi osti tugunlari zararlanishi natijasida kelib chiqadi. Bu ekstrapiramidal tizimning, yaʼni bazal gangliya, substantia nigra va boshqa subkortikal tuzilmalar zararlanishi natijasida yuzaga keladigan nutq buzilishi boʻlib, u harakatlar muvofiqligi, tezligi, kuchi va ohangini boshqaruvchi tuzilmalar ishdan chiqqanida paydo boʻladi. Unda muskullarning gʻayriixtiyoriy, maqsadsiz harakati yuzaga kelib, artikulyasiya aniqligi uchun xalaqit beradi.

Parkensonizm dizartriya – bu Parkinson kasalligi yoki parkinsonizm sindromlari bilan kechuvchi gipokinetik dizartriya turidir. Nutq monoton boʻlib, ohangning toʻlqinlanib, jilvalanib turishi buziladi.

Miyacha dizartriya – bu miyacha (serebrum) va uning bogʻlovchi yoʻllari zararlanganda yuzaga keladigan motor nutq buzilishi. Bu harakatlar koordinatsiyasi va aniqligining buzilishi bilan xarakterlanadi, bu esa notekis, sekin va “mast odam” nutqiga oʻxshash holatga olib keladi⁴. Miyacha dizartriasida nutq salmoqlanib, choʻzib, hatto boʻgʻinlarga ajratilgan holda qayd etiladi.

Miya oliy nerv faoliyatining buzilishi bilan bogʻliq boʻlgan nutq meʼyoriyligini buzuvchi kasalliklaridan yana biri **duduqlik** kasalligidir. *Duduqlik* (logonevroz, stuttering) — bu nutq ritmi va surʼatining buzilishi boʻlib, boʻgʻin, tovush yoki soʻzlarni takrorlash, choʻzib aytish yoki toʻsatdan toʻxtab qolishlar bilan ifodalanadi. Bu psixogen yoki nevrologik omillar bilan bogʻliq boʻlishi mumkin va u koʻp hollarda bolalikdan boshlanadi.

Duduqlikning asosiy turlari:

1. *Nevrotik (logonevroz)* – koʻpincha psixologik sabablarga bogʻliq, stress va qoʻrquvda kuchayadi.

2. *Nevrosimon duduqlik* – asosan miya funksional rivojlanishidagi muammolar bilan bogʻliq.

⁴ Mirtotiyev M. Oʻzbek tili fonetikasi. – Toshkent: Fan, 2013. – B. 56.

U.Dadamirzayevaning qayd etishicha⁵, *dizatriyani* birinchi bo‘lib M.S.Margulis ta’kidlab o‘tgan u dizatriyaning belgilash diagnostikasi odatda nevrologik alomatlarining barcha shart-sharoitlarini inobatga olgan holda ish olib borgan.1888-yilda Goweris nutqning bunday buzilishini *serebral* va *bulbar* shakllarga ajratadi. Dizatriyaning neyroanatomik tamoyiliga amal qilgan holda, eng mukammal tasniflash Peocher tomonidan ishlab chiqilgan va u dizatriyani quyidagi turlarga ajratadi;

- po‘stloqli; -po‘stloqosti;
- pedenkulyar;
- supranuklear/psevda bulbar/; -bulbar nuklear; -serebellyar;
- diensefal; -mezeensefal;
- miya nervlari shikastlanishi bilan bog‘liq periferik dizatriya;
- chuqur sezuvchanlikning buzilishi bilan bog‘liq dizatriya;
- miyaning aralashlash shikastlanishlaridagi/toksikoz holatlar/dizartriya; - epilepsiya paytidagi dizartriya;
- miasteniya paytidagi dizartriya; -po‘stloqosti ekspressiv dizartriya.

Bu kasallikni nutq terapevti bilan mashg‘ulotlar (talaffuz, nafas nazorati, intonatsiya ustida ishlash), davo choralari aniqlash (asosiy sababni bartaraf etish masalan, insultdan keyingi rehabilitatsiya), logopedik vositalar (ayrim hollarda kommunikatsiya vositalari) orqali davolash mumkin.

Xulosa qilib aytganda, dizartiya – bu nutq apparati faoliyatining buzilishi bilan bog‘liq murakkab kasallik bo‘lib, u faqat fonetik emas, balki nevrologik va mushak tizimlariga ham taalluqlidir. Erta tashxislash va kompleks yondashuv orqali bemorning nutq qobiliyatini tiklash yoki yaxshilash mumkin. Shu bois defektologlar, logopedlar va nevropatologlarning hamkorlikdagi ishlari dizartiya bilan kasallangan bolalar va kattalarning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

⁵ Dadamirzayeva U. Dizartriya. Dizartriya turlari, dizatriyaning kelib chiqish sabablari va uning oldini olish, dizartriya bo‘yicha olib boriladigan korreksion pedagogika ishlar metodikasi // FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – ITALIA, 2017.